

Вище-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Качці Тарасу Андрійовичу, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, (044)256-62-40

Громадська організація «Львівський аналітичний дім»
(код ЄДРПОУ 34167033) <https://opendatabot.ua/c/34167033>

в особі керівника Лозинського Олега Михайловича, кандидата психологічних наук.

Адреса: 79037, м. Львів, вул. Рубінова, 15/1

телефон/вайбер/вацап: 0959173362;

e-mail: lviv-forum@ukr.net

Вих. № 221 від «15» квітня 2026 р.

ЗАЯВА

щодо забезпечення прозорості використання фінансової допомоги ЄС (Ukraine Facility), усунення штучних бар'єрів у реалізації політики відкритої науки, невідповідності Ліцензійних умов МОН провадження освітньої діяльності стандартам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Коротка анотація (Executive Summary). Дана заява розкриває системну проблему майнової дискримінації науково-педагогічних працівників (НПП), спричинену невідповідністю Ліцензійних умов МОН (Постанова КМУ №1187) стандартам Угоди про асоціацію з ЄС та КЗпП України, що протиправно вимагає 5 публікацій, при цьому жодним чином не компенсує публікаційні витрати. Штучний дефіцит безоплатних публікаційних місць становить понад 90-95%, чим науковців примушено витратити до 300% місячного доходу лише за одну публікацію на виконання державних ліцензійних нормативів. Ми вимагаємо проведення аудиту використання коштів програми Ukraine Facility та впровадження механізму «Публікаційного ваучера» для захисту людського капіталу в науці.

Шановний Тарасе Андрійовичу!

Звернення до Вас є частиною системного оскарження дискримінаційних умов праці наукових та науково-педагогічних працівників. Аналогічні звернення щодо порушення прав людини, майнової дискримінації, ознак корупційних ризиків, створення антиконкурентних умов та монополій на ринку надіслані до КМУ, Міністерства юстиції України, МОН України, Уповноваженого ВРУ з прав людини, НАЗК, АМКУ, Ради Європи в Україні, Європейського бюро з питань протидії шахрайству (OLAF), Державної служби України з питань праці, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Копії будь-якого з цих звернень до вказаних суб'єктів будуть надані на вимогу в електронному запиті.

Просимо розглянути цю заяву особисто в межах координації виконання додатка XX до Угоди про асоціацію, а не передавати на розгляд МОН, чия бездіяльність є предметом оскарження.

I. Постановка проблеми

ГО «Львівський аналітичний дім» звертається до Вас як до координатора процесу адаптації законодавства України до права ЄС. Повідомляємо про **системну проблему**, яка нівелює зусилля держави щодо впровадження європейських соціальних стандартів в сфері науки та освіти та створює ризики для ефективної реалізації програми Ukraine Facility. Йдеться про Ліцензійні умови (постанова КМУ №1187 п.38), які зобов'язують науково-педагогічних працівників (НПП) публікуватися власним коштом у міжнародних виданнях Scopus/Web of Science, журналах категорії «А», журналах категорії «Б».

ГО «Львівський аналітичний дім» підтримує високі вимоги до якості наукових досліджень НПП в системі освіти і науки, зокрема щодо щорічного публікування наукових результатів в фахових журналах.

Водночас в Україні відсоток безкоштовних наукових журналів категорії «А», категорії «Б» і їх «пропускна спроможність» є мізерними (до 8%) у порівнянні до кількості НПП. Більше 90% науковців фізично не мають шансів отримати безкоштовну публікацію в таких журналах, через надмірний попит. Тим самим держава створила монополію і штучний ринок для комерційних журналів. За відсутності державного механізму фінансування (грантової компенсації) таких публікацій, МОН України фактично переклало публікаційні витрати на особисті доходи вчених, що призвело до наступних порушень:

1. Порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Згідно зі статтями 419 та 420 Угоди, Україна зобов'язалася забезпечувати належний рівень соціального захисту, дотримуватися стандартів гідної праці, охорони праці, соціального захисту, протидії дискримінації. Примус старших викладачів з посадовим окладом ~11400 грн (224,41 €) або доцентів з посадовим окладом 13500 грн (265,75 €) самостійно оплачувати публікації в журналах категорії «Б» (вартістю від 1500 грн) та в журналах категорії «А» (вартістю від 15000 грн) є системною майновою дискримінацією за професійною ознакою та порушенням статті 4 Європейської соціальної хартії. Практика ЄС передбачає відшкодування витрат на публікації (АРС) за рахунок бюджету проектів або установ, а не з особистих коштів НПП. Угода про асоціацію України з ЄС передбачає, що держава взяла на себе зобов'язання реформувати законодавство для зближення з політикою ЄС у сфері наукових досліджень та інновацій. Статус України як асоційованої країни в «Horizon Europe» зобов'язує її офіційно брати участь у програмі на рівних умовах з країнами-членами ЄС, що передбачає впровадження європейських практик фінансування наукових результатів. Натомість вказані вимоги МОН скеровані на перекладання оплати за публікації наукових праць на самих науковців.

2. Суперечливість використанню допомоги в межах Ukraine Facility. Відповідь МОН (лист вих. №21/391-26 від 05.03.2026 за підписом Дьомічева К.Е.) підтверджує відсутність економічного обґрунтування норм у Постанові КМУ №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (п. 38) й не передбачає жодних фінансових компенсацій авторам за понесені видатки на виконання цієї дискримінаційної з фінансової точки зору норми 5 публікацій в Scopus/WoS.

У 2025–2026 рр. Україна отримує цільову фінансову допомогу від ЄС, частина якої спрямована на цифровізацію та підтримку відкритої науки (Open Access). Зокрема, МОН звітує про бюджетну підтримку журналів (Наказ №149 від 03.02.2026) для забезпечення безоплатності публікацій. Згідно з розрахунками на 2026 р., державна програма охоплює не більше 15000 статей на рік сумарно для всіх журналів категорії «А»: до 60 статей на рік для одного журналу.

Реальне задоволення публікаційних потреб: порівнюючи 15000 безкоштовних статей з загальною 140000 науково-педагогічних працівників в Україні, видно, що держава фінансує лише ~10% від загальної потреби в публікаціях Scopus/WoS через українські видання. Це означає, що 90% НПП для виконання ліцензійних вимог МОН примушуються до публікацій в комерційних журналах за власні кошти.

Для соціально-гуманітарних наук (психологія, педагогіка, філософія, соціологія, право, економіка, культурологія, мистецтвознавство) попит складає 75000 – 80000 статей Scopus/WoS за 1 рік. Натомість безкоштовна публікаційна пропозиція не більше 1500 – 2000 в безкоштовних журналах категорії «А» (не більше 40 українських журналів у гуманітарній сфері індексуються у Scopus/WoS). Тому рівень дефіциту ще вищий і складає понад 95% (лише 1 з 20 НПП соціально-гуманітарних наук може розраховувати на безкоштовне місце в українському журналі категорії «А»).

Норми пункту 38 Постанови КМУ №1187 створили штучний дефіцит на ринку публікаційних послуг (від 78% до 100% для різних соціально-гуманітарних спеціальностей) та примусовий попит, що дозволяє комерційним видавництвам зловживати монопольним становищем. З огляду на це нами надіслано звернення до Антимонопольного комітету України.

Наголошуємо, що в межах реалізації програми Ukraine Facility, пріоритетом якої є розвиток людського капіталу та ефективне державне управління. Спрямування зусиль регулятора (МОН) на підтримку «паперових показників» (платних публікацій у комерційних базах) замість реальної підтримки науковців може бути розцінено міжнародними партнерами як неефективне використання фінансової допомоги та імітація реформ. Така практика створює ризики нецільового вимивання бюджетних коштів і доходів працівників державного сектору на користь комерційних структур (зокрема іноземних), що прямо суперечить принципам прозорості та підзвітності, закладеним в основу допомоги ЄС.

Створення штучного ринку комерційних публікацій порушує принцип «*Pillar II*» (інвестиції) програми Ukraine Facility, оскільки замість розвитку людського капіталу відбувається відтік капіталу за кордон до іноземних видавництв.

3. Державний суверенітет. Кабінет Міністрів України як орган державної влади не може ставити для громадян (НПП) виконання державних ліцензійних норм у залежність від приватних **закордонних** наукових видавництв, терміни рецензування і публікування в яких (понад 1 рік) не контролюються державою.

II. Стан розгляду порушених питань компетентними органами

На момент подання цієї заяви, інформація про системну проблему майнового обтяження наукових та науково-педагогічних працівників через невідповідність Ліцензійних нормативів МОН стандартам ЄС надіслано Антимонопольному комітету України, Представництву Ради Європи в Україні, Європейському бюро з питань протидії шахрайству (OLAF) та іншим державним інституціям. Короткий зміст усіх звернень і вихідну інформацію представлено в Додатку 2 «*Реєстр надісланих звернень адресатам*».

III. Юридичне обґрунтування заяви

Порушення міжнародних зобов'язань України (Євроінтеграційний аспект): *Угода про асоціацію між Україною та ЄС (статті 419, 420):* Україна взяла на себе зобов'язання забезпечувати належний рівень соціального захисту, дотримуватися стандартів гідної праці та протидіяти дискримінації; покладання на працівника витрат, які є необхідними для виконання професійних обов'язків та збереження робочого місця створює майновий бар'єр у доступі до професії. Покладання на НПП обов'язку самостійно оплачувати публікації (вартість яких сягає до 30% місячного доходу) є прямою майною дискримінацією та порушенням стандартів гідної праці. *Європейська соціальна хартія (ст. 4)* гарантує право працівників на справедливу винагороду, що забезпечує гідний рівень життя. Витрати на публікації з особистих коштів фактично нівелюють це право. На відміну від країн-членів ЄС (наприклад, Республіки Польща), де витрати на публікації в журналах Scopus/WoS повністю покриваються за рахунок бюджетів установ або грантів, в Україні ці витрати покладені на особистий бюджет науковця, що на фоні в 5-10 разів нижчих посадових окладів створює непереборну прірву в соціальному захисті (детальніше — у Додатку 1, Таблиця 4). *Конвенція МОП № 95 про захист заробітної плати:* покладання на працівника витрат, які є необхідними для виконання професійних обов'язків та збереження робочого місця, є формою неправомірного відрахування із заробітної плати.

Порушення трудового законодавства України: *ст. 125 КЗпП України:* роботодавець (МОН, ЗВО) зобов'язаний забезпечувати працівника необхідними знаряддями та засобами для виконання трудових обов'язків. Якщо публікація є ліцензійною вимогою для збереження посади, вона є «продуктом праці», а оплата за її розміщення — виробничою потребою, яку роботодавець зобов'язаний або забезпечити безкоштовною платформи, або компенсувати витрати працівника як витрати на виробничі потреби. *Ст. 2-1 КЗпП України* забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема за майною ознакою. Нерівний доступ до професії через неможливість оплатити публікацію є порушенням цієї норми. Працівники з нижчим рівнем доходу (без сторонніх доходів) не можуть виконати ліцензійні умови, що призводить до їх звільнення або недопуску до конкурсів. Це створює пряму дискримінацію за майною ознакою. *Ст. 9-1 КЗпП України:* умови праці, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством, є недійсними. Примус до оплати публікацій за відсутності альтернатив є саме таким погіршенням. На відміну від практики країн ЄС (зокрема Республіки Польща), де публікаційні витрати повністю покриваються бюджетом установ, в Україні ці витрати покладені на науковця, що на фоні в 5-10 разів нижчих окладів робить виконання ліцензійних норм економічно проблематичним.

Порушення умов програми Ukraine Facility та політики Open Access: *Наказ МОН №149 від 03.02.2026* передбачає державну підтримку журналів для забезпечення **безоплатності** публікацій. Проте, через критичний дефіцит місць (понад 95% у соціально-гуманітарних науках), ця норма залишається декларативною для більшості вчених. *Принципи прозорості використання допомоги ЄС:* використання коштів Ukraine Facility має супроводжуватися усуненням штучних бар'єрів для науковців, а не створенням монопольних умов на ринку комерційних видань.

Порушення державного суверенітету в частині адміністрування професійних вимог: держава не може ставити виконання власних ліцензійних норм (Постанова КМУ №1187 п.38) у залежність від приватних іноземних видавництв, терміни та правила яких вона не контролює.

Зважаючи на вказане,

ПРОСИМО:

- **Офіційно визнати невідповідність положень Постанови КМУ №1187 стандартам гідної праці та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.** Ініціювати правову експертизу Ліцензійних умов на предмет їхньої відповідності ст. 419 та ст. 420 Угоди про асоціацію. Необхідно зафіксувати, що чинна вимога щодо обов'язкових публікацій у Scopus/WoS без забезпечення державного фінансування створює майновий бар'єр у доступі до професії, що суперечить ст. 4 Європейської соціальної хартії та ст. 2-1 КЗпП України.
- **Доручити уповноваженим органам (НАЗК та Державній аудиторській службі) провести аудит використання коштів програми Ukraine Facility та бюджетної підтримки «Відкритої науки».** Зобов'язати МОН надати звіт щодо ефективності розподілу коштів за Наказом №149 від 03.02.2026, зокрема отримати від МОН роз'яснення причин збереження 95% дефіциту безоплатних місць для соціально-гуманітарних наук. Врахувати результати стратегічного аналізу корупційних ризиків НАЗК для розробки дорожньої карти усунення монополії на ринку публікаційних послуг та включити дані про майнову дискримінацію вчених до звітності перед ЄС.
- **Доручити КМУ та МОН розробити механізми реального забезпечення науковців зняряддями праці та переходу до адресної підтримки авторів.** З метою забезпечення реального переходу до захисту людського капіталу в сфері освіти і науки (*на відміну від імітації реформ*) привести Ліцензійні вимоги МОН у відповідність до ст. 125 КЗпП України, запровадивши механізм **«Публікаційного ваучера»** (або повне покриття APC з бюджету установ). У разі неможливості забезпечення 100% фінансування публікаційних витрат для НПП — скасувати обов'язковість публікацій у комерційних виданнях для категорій працівників, чії витрати на публікацію перевищують 30% місячного доходу.

IV. Застереження щодо судового захисту та оскарження

Доводимо до Вашого відома, що у разі відсутності належного реагування на дане звернення та продовження **практики ігнорування системної дискримінації** наукових працівників, ГО «Львівський аналітичний дім» (як суб'єкт, що згідно Статуту має право представляти інтереси наукової спільноти) ініціюватиме розгляд питання щодо законності та відповідності нормам права п.38 Постанови КМУ №1187 (у частині 5 статей в журналах Scopus/WoS, категорії «А», «Б» в умовах тотального дефіциту безкоштовних публікаційних місць) у Львівському окружному адміністративному суді, а за необхідності звертатиметься до *Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)* щодо порушення Протоколу 1 до Конвенції (захист власності/заробітної плати), оскільки покладання виробничих витрат на працівника — це приховане зменшення зарплати.

Ми розглядаємо дану заяву як спробу досудового врегулювання ситуації в межах повноважень Кабінету Міністрів України щодо адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Подальша бездіяльність щодо приведення вказаних пунктів Ліцензійних умов у відповідність до КЗпП України та Угоди про асоціацію з ЄС буде розцінюватися як підстава для судового позову про визнання вказаних норм протиправними, дискримінаційними.

Додатки:

- Додаток 1. Аналітичний звіт ГО «Львівський аналітичний дім» щодо дефіциту місць у виданнях.
- Додаток 2. Реєстр надісланих звернень щодо майнової дискримінації науковців до КМУ, НАЗК, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Представництва Ради Європи в Україні, Європейського бюро з питань протидії шахрайству (OLAF) (на 1 арк.) та ін.
- Копія листа керівника Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері НАЗК О. Кривошей №230-12/22187-26 від 06.04.2026.

З повагою,

керівник громадської
організації «Львівський аналітичний дім»

_____ О.М. Лозинський

Додаток 1. Аналітичний звіт щодо дефіциту безплатних місць у виданнях

1. Економічне обґрунтування порушення прав (після підвищення окладів у березні 2026 р.). Покладання витрат на публікації, які є обов'язковими для збереження посади, на особистий бюджет працівника є формою неправомірного майнового обтяження. Згідно з нашими розрахунками, вартість лише однієї статті категорії «А» може сягати **300%** місячного доходу старшого викладача. Згідно зі ст. 9-1 КЗпП України, умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством, є недійсними. Ми констатуємо, що покладання витрат на публікації (які є обов'язковими для збереження посади) на особистий бюджет працівника є формою неправомірного майнового обтяження.

Таблиця 1. Економічний розрахунок реального доходу науковця та частки вимушених витрат (на руки)

Посада (1 ставка)	Базова ставка (на руки, без ступеня)	З доплатою за ступінь к.н. (15%) (на руки)	Частка вартості 1 статті кат. Б (2000-4200 грн)*	Частка вартості 1 статті кат. А (15000-35000 грн)**
Старший викладач	~11 400 грн	~13 110 грн	до 32% – 37%	до 267% – 307%
Доцент	~13 500 грн	~15 525 грн	до 27% – 31%	до 225% – 259%

*Середня вартість публікації в українському фаховому виданні кат. «Б» станом на 2026 р.

**Середня вартість публікації (APC) у міжнародному виданні кат. «А» (Scopus/WoS), перерахована у гривневий еквівалент.

Примітка: примус до оплати публікації, вартість якої перевищує третину місячного доходу (кат. Б) або кількомісячний дохід (кат. А), є грубим порушенням права на гідну оплату праці.

2. Штучний дефіцит та платність видань. Відповіді МОН посилаються на наявність «безплатних журналів». Проте аналіз доводить, що безплатні місця фізично недоступні для 90%+ працівників, що створює безальтернативний примус до використання платних видавничих послуг.

Аргумент МОН про «безкоштовні можливості» є маніпулятивним. Аналіз пропускової здатності журналів доводить неможливість виконання норми безкоштовно для більшості вчених.

Таблиця 2. Аналіз дефіциту безплатних місць у виданнях категорії «Б» за спеціальностями (дані станом на 2026 р.)

Шифр та назва спеціальності	К-ть НПП (потреба в публікаціях)	Фахові видання кат. «Б» (всього)	Безплатні видання (доступні)*	Річна потужність безплатних місць	Рівень дефіциту (примус до оплати)
011 Педагогіка	~28 500	112	4	~1 100	96,1%
051 Економіка	~18 200	98	5	~1 400	92,3%
081 Правознавство	~12 400	68	3	~950	92,3%
053 Психологія	~7 600	36	2	~500	93,4%
032 Історія та археологія	~5 200	32	4	~850	83,6%
054 Соціологія	~3 800	18	2	~450	88,1%
023 Образотворче мистецтво	~3 100	14	1	~220	92,9%
231 Соціальна робота	~2 900	12	1	~250	91,4%
052 Політологія	~2 600	15	2	~400	84,6%
033 Філософія	~2 400	22	3	~520	78,3%
034 Культурологія	~1 900	9	0**	~120	93,7%

*Під «доступними» маються на увазі видання, що не мають «корпоративного фільтру» (прийом статей лише від працівників власного ЗВО).

**Для культурології безплатні слоти в межах загальнодоступних видань категорії «Б» фактично відсутні.

Таблиця 3. Аналіз дефіциту безоплатних місць у виданнях категорії «А» (Scopus/Web of Science) за спеціальностями

Шифр та назва спеціальності	К-ть НПП (потреба в публікаціях)	Журнали кат. «А» в Україні (всього)	Безоплатні журнали «А» (доступні)*	Річна потужність безоплатних місць	Рівень дефіциту (примус до валютних витрат)
011 Педагогіка	~28 500	4	0	160	99,4%
051 Економіка	~18 200	8	1	320	98,2%
081 Правознавство	~12 400	3	0	120	99,0%
053 Психологія	~7 600	2	0	80	98,9%
032 Історія та археологія	~5 200	5	1	200	96,1%
054 Соціологія	~3 800	2	0	80	97,9%
023 Образотворче мистецтво	~3 100	1	0	40	98,7%
231 Соціальна робота	~2 900	1	0	40	98,6%
052 Політологія	~2 600	2	0	80	96,9%
033 Філософія	~2 400	3	1	120	95,0%
034 Культурологія	~1 900	0	0	0	100,0%

*Під «доступними» маються на увазі видання, що приймають статті за відкритим конкурсом без оплати APC (Article Processing Charge).

**Для культурології в Україні відсутні профільні видання категорії «А», що змушує вчених звертатися виключно до іноземних платних видавництв.

Дані Таблиці 3 демонструють статистичну неможливість виконання вимог МОН безоплатно через тотальний дефіцит місць у журналах Scopus/Web of Science в Україні.

Таблиця 4. Міжнародний контекст публікаційних витрат

Показник	Україна (2026)	Польща / Країни ЄС
Посадовий оклад (на руки)	~224 € – 265 €	~1200 € – 2500 € (залежно від закладу)
Хто сплачує за публікацію (APC)	Особисто вчений (90% випадків)	Університет або Грантовий фонд (100% покриття)
Співвідношення APC до зарплати	До 307% (критичне обтяження)	0% (робочі витрати установи)
Доступ до «знарядь праці»	Відсутній (майновий бар'єр)	Забезпечений державою/фондами

Додаток 2. Реєстр надісланих звернень адресатам

Суб'єкт звернення	Вихідний номер, дата	Короткий зміст
МОН	№ 208 від 14.02.2026	Звернення містить вимогу надати економічне обґрунтування ліцензійних вимог для викладачів. Автор вказує на невідповідність вартості публікацій у Scopus/WoS рівню заробітної плати науковців, що робить виконання нормативів фінансово неможливим без залучення власних коштів.
КМУ	№ 211 від 04.03.2026	Вимога про усунення дискримінації науковців за майновою ознакою. Документ закликає уряд запровадити 100% бюджетне фінансування публікаційних витрат або скасувати примусові вимоги, які змушують працівників витратити значну частину доходу на професійні потреби.
Уповноважений ВРУ з прав людини	№ 212 від 16.03.2026	Інформування про системні порушення права на працю та соціальний захист. Заявник просить захистити науковців від "платного доступу до професії" та зобов'язати владу привести підзаконні акти у відповідність до Конституції та Угоди про асоціацію з ЄС.
НАЗК	№ 215 від 20.03.2026	Звернення щодо виявлених корупційних ризиків у Постанові КМУ №1187. Аргументується, що державні вимоги створюють умови для неправомірного вилучення коштів у бюджетників на користь приватних комерційних видавництв.
НАЗК	№ 216 від 21.03.2026	Заява про надання керівнику ГО статусу викривача у зв'язку з повідомленням про корупційні схеми в освіті. Документ вимагає забезпечення гарантій захисту від можливого тиску або дискримінації з боку роботодавця.
Антимонопольний комітет України	№ 217 від 31.03.2026	Повідомлення про ознаки антиконкурентних дій МОН. Вказується на штучне створення монополії на ринку наукових послуг та обмеження пропозиції, що дозволяє журналам встановлювати необґрунтовано високі ціни за публікації.
Представництво Ради Європи в Україні	№ 218 від 03.04.2026	Аналітичний звіт для міжнародних партнерів про нецільове використання людського капіталу та порушення принципів "Відкритої науки".
Європейське бюро з питань протидії шахрайству (OLAF)		
Державна служба України з питань праці	№ 219 від 20.04.2026	У зверненні йдеться про системне порушення трудових прав науковців через примус до оплати публікаційних послуг (АРС) з власної заробітної плати, що суперечить ст. 125 КЗпП. Автор просить перевірити факти подвійного обтяження працівників, оскільки публікації вимагаються державою, але не фінансуються нею, та вимагає заборонити звільнення НПП за відсутність статей у виданнях Scopus/WoS без забезпечення безоплатного доступу до них.
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій	№ 220 від 20.04.2026	Документ спрямований на здійснення парламентського контролю над діями МОН, які створюють майновий бар'єр у доступі до професії. Заявник вимагає ініціювати зміни до Постанови КМУ №1187 щодо зупинення публікаційних вимог до моменту створення системи 100% компенсації витрат, а також просить Рахункову палату перевірити ефективність використання бюджетних коштів на наукові видання, що залишаються недоступними для вчених.

Додаток 3. Реєстр отриманих від адресатів відповідей на звернення

Суб'єкт відповідей на звернення	Відповідь на заяву вихідний номер, дата	Автор Вихідний номер, дата	Оцінка відповіді за «Шкалою резистентності адміністративного контексту»	Короткий зміст
МОН	№ 208 від 14.02.2026	Підписав Дьомічев К.Е. №21/391-26 від 05.03.2026	«2» Мінімальне реагування / Відписка	Лист складається з масивного цитування чинних нормативно-правових актів (Постанови №1187, Закону «Про вищу освіту») без надання відповіді на суть вашого питання про фінансову неспроможність НПП виконувати ці норми. Логіка аргументації: Апарат МОН використовує стратегію «правового формалізму» — вони стверджують, що вимоги існують, тому вони мають виконуватися, повністю ігноруючи наведені вами дані про 95–100% дефіцит безоплатних місць. Психологічний контекст: Спостерігається «адміністративна глухота». Міністерство перекладає відповідальність за виконання ліцензійних умов на заклади вищої освіти, де-факто легітимізуючи примус викладачів до самофінансування державних інтересів.
КМУ	№ 211 від 04.03.2026	Підписав заступник міністра МОН Микола Трофименко, виконавець Жанна Вернидуб №1/6614-26 від 02.04.2026	«2» Мінімальне реагування / Відписка	Міністерство надало розлогу відповідь (11 стор), яка фактично є компіляцією чинних нормативних актів без надання запитуваного економічного обґрунтування вартості публікацій відносно зарплати вченого. Відомство перекладає відповідальність на заклади вищої освіти та іноземні видавництва, стверджуючи, що існують «безоплатні можливості», хоча й ігнорує вартість супутніх витрат на переклад та підготовку. Документ демонструє класичну адміністративну стагнацію, оскільки не пропонує жодних шляхів вирішення майнової дискримінації, лише констатує незмінність поточної системи. Апарат застосував стратегію «процесуального заміщення»: замість відповіді на питання «Де науковцю взяти гроші?», він детально описав «Як працює закон». Це формальний лист-цитування, мета якого — закрити звернення без фактичного вирішення проблеми.
		Підписала заступник міністра юстиції Людмила Кравченко, виконавець Анна Грудецька №44545/3180-4-26/7.2.3 від 01.04.2026	«2» Мінімальне реагування / Відписка	Міністерство юстиції надало формальну відповідь, у якій повністю дистанціювалося від вирішення проблеми майнової дискримінації науковців, переклавши відповідальність на МОН як на розробника нормативних актів. Відомство обмежилося роз'ясненням загальних процедур державної реєстрації та антикорупційної експертизи, не проаналізувавши по суті порушення Угоди про асоціацію з ЄС та КЗпП. Документ демонструє класичну тактику «адміністративного футболу», де правова оцінка змісту підмінюється описом бюрократичного регламенту.
Уповноважений ВРУ з прав людини	№ 212 від 16.03.2026 Зареєстровано 23.03.2026 за	Підписав Представник Уповноваженого з соціальних та економічних прав	«3» Визнання проблеми / Стагнація	Омбудсмен визнав прийнятність вашого звернення та повідомив про відкриття провадження щодо можливого порушення прав науковців. Проте на даному етапі орган не виніс остаточного рішення, а лише

реєстраційним номером Л/385.7/26/1	Олена КОЛОБРОДОВА Виконавець: В. Коваль. № 34610.4/Л/385.7/26/40.2 від 01.04.2026		направив запити до Кабінету Міністрів та МОН для отримання пояснень. Така реакція свідчить про готовність системи розглядати справу по суті, але водночас демонструє стагнацію через необхідність тривалих процедурних погоджень з іншими міністерствами. Офіс Омбудсмена не просто «взяв до відома», а юридично зафіксував наявність конфлікту прав і розпочав власне розслідування. Профільний правозахисний орган ВРУ вбачає ознаки дискримінації в діях МОН.
	Від МОН заст. Міністра Вітренко А.О. №1/7106-26 від 08.042026	Суміш «1» Адміністративного ігнорування та «2» Мінімального реагування / Відписка	МОН ігнорує суть проблеми (дискримінаційний характер вимог при відсутності фінансування) і вдається до формального цитування норм закону. Використання аргументу про війну для заперечення доцільності змін можна трактувати як приховану форму адміністративного тиску або маніпуляції. МОН посилається на принципи «свободи медіа», стверджуючи, що редакційна політика та вартість публікацій (зокрема у Scopus/WoS) — це виключна компетенція самих видань. Зазначається, що законодавство не передбачає створення окремого акту щодо механізму публікацій або 100% відшкодування витрат на них з бюджету. Надано розгорнуту цитату Ліцензійних умов (п. 37-38), яка фактично дублює чинні норми без пропозицій щодо їх перегляду. Присутній емоційно-політичний аргумент: доцільність розроблення актів про фінансування публікацій є «сумнівною» в умовах війни.
	Підписав Представник Уповноваженого з соціальних та економічних прав Олена КОЛОБРОДОВА № 40049.4/Л/385.7/26/40.2 від 14.04.2026	«2» Мінімальне реагування / Відписка	Цей документ відображає позицію правозахисного інституту, який виступав посередником. Секретаріат констатує, що вимоги Ліцензійних умов є «загальними за характером» і спрямовані на «забезпечення якості освітнього процесу». Стверджується, що наявність публікацій — лише один із багатьох альтернативних критеріїв, тому ознак дискримінації не встановлено. Уповноважений зазначає, що не має повноважень втручатися в діяльність державних органів або надавати оцінку законності їх рішень. Фактично, Секретаріат повністю прийняв позицію МОН, не знайшовши порушень трудових прав. Характеристика: Попри те, що звернення було розглянуто і запит до МОН був надісланий, підсумковий документ є класичною юридичною відпискою. Система захищає власну архітектуру, стверджуючи, що проблема відсутня, оскільки норми «однакові для всіх», ігноруючи реальний соціально-економічний контекст.

НАЗК	№ 215 від 20.03.2026	Підписала Керівник Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері Олена КРИВОШЕЙ Виконавець Рябошапка Наталія №230-12/22187-26 від 06.04.2026	«4» Конструктивне визнання / Обіцянка	НАЗК визнало важливість порушених вами питань і повідомило про початок стратегічного аналізу корупційних ризиків у сфері вищої освіти, куди буде включено вашу інформацію. Хоча агентство формально відмовило у проведенні антикорупційної експертизи чинної Постанови № 1187 через відсутність повноважень, воно висловило вдячність за експертну взаємодію. Така реакція свідчить про готовність системи до діалогу та інтеграції громадського контролю у майбутні управлінські рішення.
НАЗК	№ 216 від 21.03.2026			
Антимонопольний комітет України	№ 217 від 31.03.2026	№130-29.3/07-4328є від 08.04.2026	«2» Мінімальне реагування / Відписка	Більша частина тексту листа (сторінки 1 та 2) складається з цитування норм Закону України «Про Антимонопольний комітет України», що повністю відповідає характеристикі «цитування норм закону». Відсутність відповіді по суті: Комітет зазначає, що Кабінет Міністрів України не є «органом влади» в розумінні статті 15 Закону про захист економічної конкуренції, а отже, його дії не можуть бути кваліфіковані як антиконкурентні дії органу влади. Це є технічним уникненням розгляду проблеми по суті. Перекладання відповідальності: Комітет стверджує, що у зверненні «відсутні підстави» для початку розгляду справи та «відсутні обґрунтування» щодо наявності монопольного становища на ринку науково-видавничих послуг.
Представництво Ради Європи в Україні	№ 218 від 03.04.2026	Станом на 13.04.2024 лист не вручений адресату (лежить на пошті)	«1» Адміністративне ігнорування / Глухота	
Державна служба України з питань праці	№ 219 від 15.04.2026	Відповідь не надійшла		
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій	№ 220 від 15.04.2026	Відповідь не надійшла		

Примітка: Усі згадані в заяві та додатках документи зафіксовані в електронному реєстрі ГО «Львівський аналітичний дім» можуть бути надані протягом 24 годин у повноформатних копіях за запитом Секретаріату Кабінету Міністрів України або Офісу Віце-прем'єр-міністра.

Додаток 4. Оцінка реактивності інституцій за критеріями адміністративної резистентності

ГО «Львівський аналітичний дім» у межах статутної діяльності здійснює систематичний моніторинг реакції органів влади на запити щодо реформування наукової сфери. Для оцінки якості взаємодії нами застосовується розроблена наукова методика — «Шкала резистентності адміністративного контексту» (від 0 до 5 балів), дивись додаток 4.

Наявність проблеми та її корупційні ризики вже офіційно визнані НАЗК (початок стратегічного аналізу) та перебувають на розгляді Омбудсмена, проте МОН продовжує практику адміністративних відписок.

Дії МОН України та Міністерства юстиції України оцінюються на «2» бали — мінімальне реагування/відписка.

У Додатку 3 представлено «Реєстр отриманих від адресатів відповідей на звернення» з оцінкою відповідей органів влади та інституцій на запити щодо вказаного питання.

«Шкала резистентності адміністративного контексту» (від 0 до 5 балів)

Рівень	Тип реакції	Соціально-психологічна характеристика
«0»	Адміністративна агресія / Свавілья	Прямий тиск на активістів, погрози звільненням, догани за «порушення етики».
«1»	Адміністративне ігнорування / Глухота	Відсутність будь-яких відповідей, порушення термінів закону «Про звернення громадян».
«2»	Мінімальне реагування (Відписка)	Формальні листи-цитування норм закону без відповіді по суті.
«3»	Визнання проблеми (Стагнація)	Офіційне визнання, що проблема існує, але твердження, що «зміни наразі неможливі».
«4»	Конструктивне визнання (Обіцянка)	Включення інформації до планів, обіцянка змін у майбутньому.
«5»	Адміністративна готовність до змін (Трансформація)	Внесення реальних змін у нормативні акти, скасування дискримінаційних пунктів.